

Gestion Avancée de l’Incertitude dans le Contexte des Bases de Données Temporelles

Advanced Management of Uncertainty in the Context of Temporal Databases

Manel Chehibi¹, Imed Riadh Farah^{1,2}, et Allel Hadjali³

¹ École Nationale des Sciences de l’Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire RIADI,

Équipe : Systèmes Intelligents en Imagerie, Vision et Télédétection,
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

`manel.chehibi@ensi-uma.tn`

² IMT Atlantique, Département ITI, Brest, France.

³ École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique,
Université de Poitiers,
Laboratoire LIAS,

Équipe : Ingénierie des Données et des Modèles,
1 avenue Clément Ader BP 40109, 86961 Chasseneuil, France.

Résumé Les requêtes adressées à des bases de données temporelles sont souvent exprimées de manière graduelle et imprécise. Cette incertitude et cette imprécision des requêtes temporelles posent un problème dans le contexte des systèmes de questions/réponses. Dans cet article, nous présentons une approche intelligente pour traiter les requêtes temporelles qui sont souvent graduelles, incertaines et imprécises et nous posons les premières bases pour la construction d’un système d’interrogation intelligent des bases de données temporelles.

Mots clés Base de données temporelle, Imprécision, Incertitude, Systèmes de questions/réponses flexible.

Abstract Queries to temporal databases are often expressed in a gradual and imprecise way. This uncertainty and vagueness of temporal queries poses a problem in the context of question answering systems. In this paper, we present an intelligent approach to deal with temporal queries which are often gradual, uncertain and imprecise and we put the first foundations for building an intelligent querying system to temporal databases.

Key words Temporal database, Imprecision, Uncertainty, Flexible Question Answering System.

1 Introduction

Les bases de données temporelles gèrent les aspects temporels des objets qu’elles décrivent. Ces bases de données sont de plus en plus utilisées et sollicitées. D’un

autre côté, les requêtes temporelles ont souvent des critères de temps imprécis et flexibles. Ce type de requêtes pose un problème dans le contexte des systèmes de réponse aux requêtes.

Dans la littérature, différents travaux ont été proposés pour traiter la question des requêtes temporelles imprécises et graduelles. Dans [2] et [12], les auteurs proposent une nouvelle technique pour interroger les bases de données temporelles en utilisant à la fois des préférences positives et négatives imprécises et éventuellement temporelles. Le classement de chaque enregistrement dans la base de données est basé sur le degré de satisfaction de l'enregistrement par rapport à l'exigence temporelle et aux préférences bipolaires. Dans [16], Tudorie et al. ont proposé des modèles flous pour des termes temporels vagues afin de traiter les requêtes temporelles. Le point problématique majeur de cette approche est qu'elle ne permet pas de modéliser une large classe de termes temporels (tels que: juste après et bien avant). Dans [8], Gammoudi et al. proposent une méthode intelligente pour interroger des bases de données temporelles utilisant des critères temporels flous. L'inconvénient majeur de cette approche est que les utilisateurs sont invités à identifier l'intervalle de validité et l'intervalle de tolérance tandis que les utilisateurs ont besoin d'exprimer leurs préférences temporelles de manière plus flexible.

Cet article est une tentative pour gérer l'incertitude et l'imprécision dans les requêtes temporelles. Nous proposons une approche intelligente pour interroger des bases de données temporelles avec des critères temporels flexibles. En fait, dans ce travail, nous proposons un système de questions/réponses qui permet aux utilisateurs d'exprimer leurs requêtes temporelles de manière non rigoureuse.

Cet article est organisé comme suit: la section 2 donne un bref aperçu de nos travaux antérieurs sur la représentation et la gestion des données temporelles imprécises et incertaines dans le contexte des bases de données temporelles, la section 3 détaille notre approche proposée pour le traitement des requêtes temporelles graduelles et imprécises, la section 4 illustre l'approche présentée avec un exemple avant de conclure dans la section 5.

2 Gestion de l'Incertainitude des informations temporelles

De nombreux travaux ont été proposés pour étudier, représenter, gérer et raisonner sur des informations temporelles incertaines [6,9,7,11,5,10,13]. Dans notre précédent travail [3], nous proposons une approche fondée sur la théorie des fonctions de croyance [4,14,15] pour la représentation et la gestion de l'incertitude inhérente aux données temporelles, plus précisément, inhérentes aux relations entre intervalles de temps. Le formalisme temporel qualitatif utilisé pour le traitement des informations temporelles est l'algèbre des intervalles de Allen [1].

Dans [3], nous nous référons à l'ensemble des relations possibles¹ qui peuvent exister entre deux intervalles de temps I_1 et I_2 comme R , $R = \{b, bi, m, mi, o, oi, s, si, d, di, f, fi, e\}$. Nous nous référons à un élément de cet ensemble comme $r \in R$. La modélisation de la croyance d'un agent sur la relation incertaine r_{I_1, I_2} entre deux intervalles de temps I_1 et I_2 est exprimée au moyen d'une fonction de masse m_{I_1, I_2}^R . Par exemple, soit I_1 l'intervalle de temps qui représente la découverte de "cone rocks". Soit I_2 l'intervalle de temps qui représente l'année de la découverte qui est 2003, $I_2 = [01/01/2003 - 31/12/2003]$. Un archéologue (sources d'information) peut donner son avis sur la relation entre l'intervalle I_1 et l'intervalle I_2 et attribuer les masses suivantes: $m_{I_1, I_2}(o) = 0, 2$; $m_{I_1, I_2}(s) = 0, 6$ $m_{I_1, I_2}(\{s, d\}) = 0, 1$; et $m_{I_1, I_2}(\{R\}) = 0, 1$. A partir de cette fonction de masse, on peut déduire un vecteur de crédibilité: $Bel_{I_1, I_2} = (Bel_{I_1, I_2}^{r_1}, Bel_{I_1, I_2}^{r_2}, \dots, Bel_{I_1, I_2}^{r_n})$ avec $Bel_{I_1, I_2}^{r_i} > 0, r_i \in R, i \leq |R|$ et un vecteur de plausibilité: $Pl_{I_1, I_2} = (Pl_{I_1, I_2}^{r_1}, Pl_{I_1, I_2}^{r_2}, \dots, Pl_{I_1, I_2}^{r_n})$, avec $pl_{I_1, I_2}^{r_i} > 0$. Ces deux vecteurs permettent de représenter la connaissance incertaine de la source d'information autrement. En effet, le vecteur de crédibilité représente à quel point les informations données par une source soutiennent la relation r_{I_1, I_2} . Quant au vecteur de plausibilité, il représente à quel point les informations données par une source ne contredisent pas la relation r_{I_1, I_2} . Revenons à notre exemple précédent, l'état de connaissance de l'archéologue peut alors être représenté par le vecteur $Bel_{I_1, I_2} = (Bel_{I_1, I_2}(o) = 0.2, Bel_{I_1, I_2}(s) = 0.6)$ et le vecteur $Pl_{I_1, I_2} = (Pl_{I_1, I_2}(o) = 0.3, Pl_{I_1, I_2}(s) = 0.8, Pl_{I_1, I_2}(d) = 0.2)$.

Dans ce travail, nous proposons aussi un ensemble d'opérations qui permettent de raisonner sur les relations temporelles incertaines et d'inférer de nouvelles informations. Ces opérations sont l'inversion, la composition et la combinaison (voir figure 1).

- **Opération d'inversion** (\sim): cette opération nous permet de déduire les deux vecteurs Bel_{I_2, I_1} et Pl_{I_2, I_1} , à partir des deux vecteurs connus Bel_{I_1, I_2} et Pl_{I_1, I_2} . Il suffit d'échanger la relation r_{I_1, I_2} avec son inverse \tilde{r}_{I_1, I_2} . Par exemple, en considérant les deux vecteurs de l'exemple précédent, il est facile de déduire que: $Bel_{I_2, I_1} = (Bel_{I_2, I_1}(oi) = 0.2, Bel_{I_2, I_1}(si) = 0.6)$ et $Pl_{I_2, I_1} = (Pl_{I_2, I_1}(oi) = 0.3, Pl_{I_2, I_1}(si) = 0.8, Pl_{I_2, I_1}(di) = 0.2)$.
- **Opération de composition** (\otimes): étant donnée la fonction de masse m_{I_1, I_2}^R qui exprime la nature de la relation incertaine entre deux intervalles de temps I_1 et I_2 , et la fonction de masse m_{I_2, I_3}^R qui exprime la nature de la relation incertaine entre deux intervalles de temps I_2 et I_3 , l'opération de composition (\otimes) nous permet d'estimer, en utilisant la règle de combinaison de Dempster, la relation temporelle incertaine r_{I_1, I_3} entre les deux intervalles de temps I_1 et I_3 . Considérons l'exemple

1. Dans le cadre de l'algèbre des intervalles de Allen, les relations possible entre intervalles de temps sont: précède (b), rencontre (m), chevauche (o), commence (s), pendant (d), termine (f), égal (e) et leurs relations inverses suit (bi), rencontré par (mi), chevauché par (oi), commencé par (si), contient (di), terminé par (fi).

Figure 1. Opérations de raisonner

suisant qui modélise la connaissance incertaine des relations entre I_1 et I_2 et entre I_2 et I_3 : $m_{I_1, I_2}(b) = 0.7$; $m_{I_1, I_2}(\{b, o\}) = 0.1$; $m_{I_1, I_2}(\{R\}) = 0.2$ et $m_{I_2, I_3}(b) = 0.6$; $m_{I_1, I_2}(\{b, m\}) = 0.3$; $m_{I_1, I_2}(\{R\}) = 0.1$. La masse de la relation dérivée de la combinaison de ces deux BBA est: $m_{I_1, I_3}(b) = 0.91$; $m_{I_1, I_3}(\{b, o\}) = 0.01$; $m_{I_1, I_3}(\{R\}) = 0.02$

- **Opération de combinaison** (\oplus): Soit $m_{s_1}^R$ et $m_{s_2}^R$ deux fonctions de masse issues de deux sources ou experts distincts s_1 et s_2 et représentant respectivement leurs croyances sur la nature de la relation entre deux intervalles de temps I_1 et I_2 . L'opération de combinaison (\oplus) permet de combiner les deux fonctions de masse élémentaires $m_{s_1}^R$ et $m_{s_2}^R$ fournies par s_1 et s_2 en une seule fonction de masse m^R . Le but de cette opération est de combiner des fonctions de masse distinctes afin de produire une information plus fiable. Par exemple, deux agents ont donné leur avis sur la relation temporelle entre deux intervalles de temps I_1 et I_2 . Selon la première source s_1 : $m_{I_1, I_2}^{s_1}(\{s, d\}) = 0,7$; $m_{I_1, I_2}^{s_1}(d) = 0,1$; $m_{I_1, I_2}^{s_1}(\{R\}) = 0,2$. Selon la deuxième source s_2 : $m_{I_1, I_2}^{s_2}(\{d, f\}) = 0,8$; $m_{I_1, I_2}^{s_2}(d) = 0,1$; $m_{I_1, I_2}^{s_2}(\{R\}) = 0,1$. Pour obtenir au final une fonction de masse plus fiable, les deux fonctions de masse fournies par les deux sources s_1 et s_2 sont combinées en utilisant la règle de combinaison de Dempster. La BBA combinée résultante est: $m_{I_1, I_2}(d) = 0,75$; $m_{I_1, I_2}(\{d, s\}) = 0,07$; $m_{I_1, I_2}(\{d, f\}) = 0,16$; $m_{I_1, I_2}(\{R\}) = 0,02$.

3 Gestion de l'Incertitude des requêtes temporelles

Une requête temporelle est une demande d'informations d'une base de données temporelle. Cependant, les requêtes de base de données temporelles ont souvent des critères de temps imprécis et flous. Cette incertitude et ce flou posent un problème

dans le contexte des systèmes de réponse aux requêtes. Par exemple, un utilisateur peut demander la requête suivante "afficher les découvertes archéologiques qui ont eu lieu avant la fin de 2011". Ce type de requête est problématique pour les systèmes traditionnels car l'exigence temporelle est floue et imprécise. Dans cette section, nous présentons l'architecture du système de questions/réponse à développer pour gérer l'imprécision et l'incertitude dans les requêtes temporelles d'une part, et d'autre part, pour permettre aux utilisateurs d'exprimer leur préférences temporelles de manière flexible. L'architecture présentée à la figure 2 décrit les différents

Figure 2. Architecture du systèmes

modules nécessaires au traitement d'une requête utilisateur. Dans le module "Interface", l'utilisateur choisit la table, les attributs, l'évènement et la relation temporelle à l'aide d'une interface graphique. Ensuite, le système transmet la demande au module "Interprétation requête" qui transforme la demande en une requête SQL. Cette requête est ensuite envoyée au système de gestion de base de données afin de sélectionner les enregistrements répondant aux critères de la requête temporelle. Le dernier module, "Calcul de satisfaction", assure le calcul du degré de satisfaction de la requête SQL en question. Les résultats retournés sont attachés d'un degré de satisfaction, puis affichés sur l'interface de l'utilisateur. Si la requête SQL nécessite une phase de raisonnement, le système appelle le module "Raisonnement". Ce module exploite les mécanismes de raisonnement proposés (inversion, composition, combinaison).

4 Exemples illustratifs

Pour mieux expliquer notre proposition, nous présentons ci-dessous quelques exemples illustratifs. Notez que les exemples 2, 3 et 4 nécessitent une phase de raisonnement contrairement à l'exemple 1.

Exemple 1: Supposons que nous ayons l'information suivante: l'enregistrement 1 (dans une BDT) montre qu'un évènement $E1$ s'est produit avant un évènement $E2$. Si une requête vise à afficher les évènements qui ont eu lieu avant $E2$, le système affichera automatiquement l'enregistrement 1.

Exemple 2: Si une requête vise à afficher les évènements qui ont eu lieu après $E1$, le système affichera l'enregistrement 1, bien que les informations temporelles disponibles concernent la relation $(E1, E2)$ et non pas $(E2, E1)$, c'est grâce à l'opération d'inversion.

Exemple 3: Supposons que nous ayons les informations suivantes: l'enregistrement 2 montre qu'un événement $E3$ est avant un événement $E4$ et l'enregistrement 3 montre qu'un événement $E4$ est avant un événement $E5$. Si une requête vise à afficher les évènements qui ont eu lieu avant $E5$, le système affichera non seulement l'enregistrement 3 mais aussi l'enregistrement 2, bien qu'il n'y ait pas d'information temporelle explicite sur la relation entre $E3$ et $E5$, c'est grâce à l'opération de composition.

Exemple 4: Supposons que nous ayons les informations suivantes: l'enregistrement 4 montre qu'un événement $E6$ s'est produit en même temps que (est égal à) un événement $E7$ et qu'il existe une autre source d'informations s_2 émet de manière indépendante son propre jugement quant à la nature de la relation temporelle entre les événements $E6$ et $E7$. Alors, une opération de combinaison sur les masses données par s_1 et s_2 est effectuée. Si une requête vise à afficher les évènements qui se sont déroulés en même temps que $E7$ et si le résultat de l'opération de combinaison confirme l'affirmation selon laquelle $E6$ est égal à $E7$, le système affichera alors l'enregistrement 4.

5 Conclusion

Dans cet article, nous avons posé les premières fondations de la construction d'un système d'interrogation intelligent pour des bases de données temporelles. Le concept clé de notre approche est les relations temporelles d'Allen pour exprimer des critères temporels. Nous avons fourni une interface facile à utiliser pour permettre aux utilisateurs de soumettre leurs requêtes temporelles. Le système à développer utilise une étape de raisonnement pour résoudre des requêtes sophistiquées exprimant des besoins complexes d'utilisateurs. Comme travaux futurs, nous prévoyons d'appliquer notre approche sur des données réelles.

References

1. F. Allen. Maintaining knowledge about temporal intervals. *Communications of the ACM*, 26(11):832–843, november 1983.
2. C. Billiet, J.E. Pons, T. Matthé, G. De Tré, and O. Pons Capote. Bipolar fuzzy querying of temporal databases.
3. M. Chehibi, A. Gammoudi, and A. Hadjali. An intelligent approach for managing uncertainty in temporal databases: First steps.

4. A. P. Dempster. Upper and lower probabilities induced by a multiple valued mapping. 38:325–339, 1967.
5. D. Dubois, A. Hadjali, and H. Prade. Fuzziness and uncertainty in temporal reasoning. In *Journal of Universal Computer Science, Special Issue on Spatial and Temporal Reasoning*, volume 9, pages 1168–1194, 2003.
6. D. Dubois and H. Prade. Processing fuzzy temporal knowledge. In *IEEE Trans. on Systems, Man and Cybernetics*, volume 19, pages 729–744, 1989.
7. J. Galindo and J.M.Medina. Ftsql2: Fuzzy time in relational databases. In *Proceedings of the 2nd International Conf. in Fuzzy Loggic and Technology*, pages 5–7, 2001.
8. A. Gammoudi, A. Hadjali, and B. B. Yaghlane. Fuzz-time: an intelligent system for managing fuzzy temporal information. *Int. J. Intelligent Computing and Cybernetics*, 10(2):200–222, June 2017.
9. H. W. Guesgen, J. Hertzberg, and A. Philpott. Towards implementing fuzzy allen relations. In *Proc. ECAI-94 Workshop on Spatial and Temporal Reasoning, Amsterdam, The Netherlands*, volume 49-55, 1994.
10. G. Nagypal and B. Motik. A fuzzy model for representing uncertain, subjective, and vague temporal knowledge in ontologies. In *On The Move to Meaningful Internet Systems 2003: CoopIS, DOA, and ODBASE, LNCS*, volume 2888, page 906?923, 2003.
11. O. Pivert and P. Bosc. Fuzzy preference queries to relational databases. In *Imperial College Press*, page 330, 2012.
12. J. Pons, C. Billiet, O. Pons, and G. De Tré. Aspects of dealing with imperfect data in temporal databases.
13. S. Schockaert and M. De Cock. Temporal reasoning about fuzzy intervals. In *Artificial Intelligence*, volume 172, pages 1158–1193, 2008.
14. G. Shafer. A mathematical theory of evidence. 1976.
15. P. Smets. Decision making in the tbm: the necessity of the pignistic transformation. *International Journal of Approximate Reasoning*, 2005.
16. C. Tudorie, M. Vlase, C. Nica, and D. Muntranu. Modeling fuzzy temporal criteria in database querying. In *2012*.